

ЁШ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ҲАРАКАТЛАРГА ЎРГАТИШ ЖАРАЁНИДА НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ТАЙЁРГАРЛИКИНИНГ УЙЎНЛИГИ

Термиз давлат педагогика институти
Жисмоний тарбия ва спорт машғулоти назарияси ва методикаси
мутахасислиги бўйича 2-курс магистрант.
Маматаов Фахриддин Бобоназар ўғли.

***Анотация:** Мазкур мақолада мактабгача таълим ташкилотларининг жисмоний тарбия тизимида жисмоний тарбия машғулотларини ташкил қилиш ва ўтказиш ҳамда ёш болаларга оддий ҳаракатлардан тортиб жисмоний машқларгача бўлган ҳаракатлар мажмуи ўргатилиши ҳақидаги зарурий ва асосли маълумотлар ўрин олган. Бу маълумотлар орқали мактабгача таълим ташкилотининг жисмоний тарбия бўйича йўриқчиси ёш болалар билан ишлашлари давомида керакли манбалардан бири сифатида фойдаланишлари мумкин бўлади.*

***Калит сўзлар:** жисмоний тарбия, услубият, услубият, жисмоний қобилиятлар, машғулот, югуриш техникаси*

Ҳозирда мамлакатимизда таълим ислоҳоти жадал суръатларда кетмоқда. Мактаб, Олий ва ўрта махсус таълим муассасалари ана шу замонавий талаблар асосида қурилмоқда, қайта тайёрланмоқда ва жиҳозланмоқда. Энди ўқувчи ва талаба – ёшлар замонавий ахборот коммуникация техник воситалари орқали жаҳоннинг хоҳлаган билим даргоҳи ва манбаларига уланиш ҳамда мулоқот қилиш имкониятига эга. Ўқув дастурлари, ўқув қўлланма ва дарсликлариди миллий қадрият ҳамда миллий тарихий мерос муносиб ўрин олган. Ўқув жараёни асосан янги педагогик технологияларга таянмоқда.

Ёшлар онгига миллий истиқлол ғоялари чуқур сингдирилмоқда. Шу ўринда мамлакатимиз, жумладан, бизнинг вилоятимизда ҳам замонавий янги билим даргоҳларининг қурилишига катта эътибор берилётганлигини алоҳида

таъкидлаб ўтишни истар эдим. Бу янги қурилган муҳташам бинолар, замонавий техник жиҳозлар, асбоб-анжомлар билан таъминланмоқда.

Ватанимиз мустақиллигининг маънавий асосларини мустаҳкамлаш, ёш авлод қалбига ва онгига она юртга муҳаббат, истиклолга садоқат туйғуларини чуқур сингдириш, онгини юксалтириш, дунёқарашини ва билим доирасини кенгайтириш, баркамол инсон қилиб вояга етказиш масаласи бугунги кунда тобора долзарб аҳамият касб этмоқда. Шунинг учун ҳам Республикамизда таълим тизимини такомиллаштириш, таълимнинг самарадорлигини ошириш борасида жуда кўплаб кўзга кўринарли ишлар амалга оширилмоқда.

Барча таълим турлари ва таълим муассасалари сингари мактабгача таълим муассасаларига ва у ерда тарбияланувчи ёш авлод учун яратилаётган шарт-шароитлар ҳақида жуда кўп маълумотларни ифтихор билан тилаг олишимиз мумкин. Мактабгача ёшдаги болаларнинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етишлари учун уларга жисмоний тарбиянинг илк кўринишлари ҳисобланган жисмоғний ҳаракатларга ўргатиш мактабгача таълим муассасаларининг энг кичик ёшдаги болаларига ўргатишдан бошланади.

Ҳаёт учун керакли кўникма ва малака “осондан - мураккабга” дидактик тамойили асосида, изчиллик билан, аста-секин ҳосил қилиб борилади ва жисмоний тарбия ҳақидаги энг содда билимлар, шахсий, умумий гигиэна қоидалари талабларига риоя қилиш ўргатилади. Мактаб ёшигача бўлган боланинг жисмоний тарбияси умумий ўқитиш услубиятлари асосида олиб борилади ҳамда ўқитишнинг онглилик ва фаоллик, кўрғазмали, бажара олиш ва индивидуаллик, мунтазамлик, изчиллик тамойилларига таянади.

Кўрғазмали услубиятида:

- а) бажариши керак бўлган ҳаракат кўрғазмали қуроллар орқали намоёиш қилинади, тақлид қилиб кўрсатилади;
- б) сўз ёрдамида кўрсатиб тушунтирилади, ифодали сўз айтиб бериш, сўраш ва бошқа услубиятлардан фойдаланилади;

- в) машқ қилиш - ҳаракат шартини ўзгартирмай ва ўзгартариб бажаришдан фойдаланилади;
- г) ўйин ва мусобақа услубияти қўлланилади.

Кўрғазмали услубияти барча ёш гуруҳларида ҳаракат малакаси захирасининг катта ёки кичиклигига қараб қўлланилади. Энг кичик ёшдагиларнинг малака захираси кичкина бўлиб, уларда машқлар ҳақида тасаввур ҳосил қилиш жуда қийин бўлади. Машққа ўргатиш учун кўрғазмали услубиятидан кўпроқ фойдаланилади. Жисмоний машқларни кўрсатишдан ташқари кўрғазмали қуроллар: расмлар, фоторасмлар, чизмалар, макетлардан фойдаланиш машғулоти пайтида машқ техникасини эгаллашни осонлаштиради. Ҳаракатга ўргатишда тақлид қилиш машқлари юқори самара беради. Ҳаракатни бажаришда ўша ҳаракатни ҳайвонлар ва бошқа жониворлар ҳаракати мисолида ўргатиш болаларда образга кириб бажаришга қизиқишни шакллантиради ва таълим жараёнини фаоллаштиради. Бу услубни болалар қанча кичик ёшда бўлса, шунчалик қизиқиб бажарадилар.

Бу ёшдагиларда кўриш ва жисмларга қараб мўлжал олиш қобилиятини ўстиришнинг аҳамияти катта. У ўз навбатида, мураккаб жисмоний машқларнинг бажарилишини осонлаштиради. Масалан: баландга осиб қўйилган жисмдан ошириб улоқтириш (бунда тана орқага букилади, тананинг оғирлиги орқада турган оёққа ташланади) ёки осиб қўйилган буюмга, масалан, ўйинчоқларга сакраб етишни бажартиришнинг самараси юқори бўлади. Болаларни машқларни кўркмай бажаришга ўргатиш яъни уларда ўгша жисмоний машқни қилаолишга ишончни шакллантириш муҳимдир.

Ҳаракат малакасини шакллантиришда ритм, суръатни ҳис қилишга ўргатиш учун кўшиқ, айтишув билан ўйналадиган ўйинлар тавсия қилинади.

Сўздан фойдаланиш услубияти боланинг жисмоний машқ ҳақида тўғри тасаввур ҳосил қилишига, уни кўз олдида келтиришига, тарбиячи тамонидан боланинг онги англаб етиб хато қилмасдан онгли бажаришга ўрганиши учун

ёрдам беради. Кўрғазмалилик ва сўз ёрдамида тушунтириш услубиятлари биргаликда қўшиб олиб борилса, кейинчалик бола жисмоний машқларнинг номини эшитиши ёки ўқиши билан уларни хис қилиб қийналмасдан бажара олиш малакасига эга бўла бошлайди. Болаларга ўргатиш давомида бола тушунадиган содда, болага тушунарлироқ бўлган сўз ва ибораларни қўллаш тавсия қилинади. Масалан: қуёнга ўхшаб сакраймиз; қарғага ўхшаб “қағ-қағ”деб икки оёқлаб юрамиз; айикқа ўхшаб лапанглаб юрамиз ва х.к;

Сўз методидан фойдаланганда маҳорат билан масалан: тулкидек тез ҳаракат қиламиз каби, сўздан фойдаланиш ўргатишнинг ҳар-хил босқичида турлича бўлиши лозим. Ўргатишнинг бошланишида ҳаракат тўлиқ тушунтирилади, кейинчалик эса тушунтириш қисқа кўрсатмалар бериш билан алмашинади. Кўрсатмалар ёрдамида ҳаракатдаги хатоларни тўғрилаш, огоҳлантириш ва уларни баҳолаш мумкин. Мактабгача ёшдаги болалар билан ишлаганда, буйруқ ва кўрсатмалар жисмоний машқларни баравар бошлаш, тугаллаш, уларнинг сурати ва ритмини аниқлаш, ҳаракатга йўналтириш учун қўлланилади. Кўрсатмалардан асосан кичик ёшдаги гуруҳларда кўпроқ фойдаланилади. Кўпчилик жисмоний машқлар қўшиқ, шеър, воқиалар матн ёки ҳаракатларни бажариш йўл-йўриқларини айтиб туриш билан қўшиб ижро этилади.

Мактабгача ёшдаги болалар биологик кўрсаткичлари бўйича қуйидаги даврларга бўлинади:

1. Янги туғилган - 4 ҳафталик;
2. Йиллик - 1 ёшгача;
3. Илк болалик - 1 ёшдан 3 ёшгача;
4. Мактабгача ёшдаги - 3 ёшдан 6 (7) ёшгача.

Мактабгача ёшдаги 3-7 ёшдаги болалар ҳам мактабгача таълим муассасаларида тўртта ёшга оид ҳолатда гуруҳлаштирилади:

Кичик гуруҳ 3-4 ёшлар;

Ўрта гуруҳ 4-5 ёшлар;

Катта гуруҳ 5-6 ёшлар;

Тайёрлов гуруҳ 6-7 ёшлар.

Бу ёшдаги болаларга ўргатиш жараёнларини ёшига, ҳаракатларга мослашиш даражасига ва уларнинг тушуниб етиш, ва бир қанча шахсий қобилиятларни ҳисобга олган ҳолда ташкиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Мактабгача ёшдаги болаларга ўргатишда тақлид қилиш, кўриниб турган нарсага ёки унинг ёнидаги бошқа нарсага, унга тескари томонга, пастга, баландга, орқага ва.х.к. деб мўлжалга олиш каби ўйин усулларини киритиш ўқитишнинг ҳиссий кўтаринкилигини оширади. Бу ёшдаги болалар махсус билимларни фильмлар, кинофильмлардан, машқни тушунтираётганда эшитиб, ҳаракат техникасини, ҳаракатли ўйинлар қоидаларини ўрганишда фойдаланадилар ва, шу билан бир қаторда, шахсий ва умумий гигиёник тушунчаларга эга бўлиб борадилар.

Мактабгача таълим ёшидаги болаларга жисмоний ҳаракатларни ўргатиб бориш натижасида боланинг ҳаракатлари босқичма босқич ривожланиб боради. Масалан: Мактабгача таълим ёшидаги болалар юришдан югуришга ўтиш қобилиятлар бола икки ёшга етганда шаклланади ва уч ёшга етганда ўз тақомилига етади. 2,5—3 ёшли боланинг югуриши майда қадамлиги билан характерланади. Кўпчилик болалар жойларидан қийин кўзғаладилар, оёқ кафтини тўлиқ босиб югурадилар. Бу ёшда болалар юришдан кўра югуришни маъқул кўрадилар. Югуриш кўникмасини дастлаб ўзлаштираётганда улар нотекис, қийин қадам ташлаб, йўналишга яхши риоя қилмай югурадилар. Ўргатиш натижасида тўғри югуриш белгилари мустаҳкамлана боради: парвоз ҳолатида гавда олдинга бироз эгилган, бош кўтарилган, қўллар тирсаклардан букилган, қўл ва оёқлар ҳаракати мувофиқлашган бўлади.

Мактабгача таълим ёшдаги болалар 4 ёшдан 7 ёшгача бўлган даврларида турли масофаларга югуриш вақти сезиларли даражада ўзгаради. Махсус

текширишлар югуришнинг асосий компонентлари динамикасини кўрсатмоқда; 4 ёшдан 7 ёшгача бўлган болаларда югуриш қадамларининг изчил узайиб бориши кузатилади, айти пайтда югуриш қадамлари частотаси оз ўзгаради. Шундай қилиб, мактабгача тарбия ёшидаги болаларда югуриш тезлигининг ўсиши кўп даражада югуриш қадамлари узунлигининг ортиши ҳисобига кечади.

Бола 4 ёшга етганда машқ қилиш таъсирида югуриш вақтидаги қўл ва оёқлар ҳаракатлари координацияси яхшиланади, парвозлилик, ритмлилиқ такомиллашади. Бироқ қадам узунлиги ҳали етарлича бўлмайди, шунинг учун болаларга чизиклар, доиралар бўйича югуриш машқлари, тез югураётганда чап бериш ва илиб олиш машқлари берилади.

Бола беш ёшга етганда югуриш техникасини, гарчи унинг деталларигача аниқ бажариш даражасига эришмаган бўлсада, асосан эгаллаб олади. Югуришга ўргатишда деталларни такомиллаштиришга, югуришнинг енгил ва тезкор бўлишига эътибор берилади. Болалар 6 ёшга етганда ўзларининг ёшига мос югуриш техникасини эгаллайдилар. Улар енгил ритмли, ғайрат билан бир маромда, ҳаракатлар координацияси, парвозлилик билан йўналишга риоя қилиб югурадилар. Ўргатишда асосий эътибор югуришни такомиллаштиришга, унинг тезлигини оширишга (20-30 метрли масофани йил охирига келиб 2.5 минутда босиб ўтиш) берилади. Болалар турли топшириқларни югуришда чап бериб, машқ қиладилар.

Болаларда юришда бўлгани каби югуриш сифатини такомиллаштириш мақсадида югуришнинг қуйидаги ҳилма-хил турларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир: оёқ учида югуриш, катта қадам ташлаб югуриш, қорин девори, орқа ва оёқ юзаси мускулларини чиниқтирувчи сонларни баланд кўтариб югуриш; ҳаракат координацияси ва енгиллигини тарбиялашга таъсир қилувчи музика остида ва ритмик югуриш; сигналлар асосида бажариладиган топшириқлар билан югуриш, буюмларни оралаб ва буюмлар билан (арғамчи,

чамбарак) югуриш; тўсиқларни енгиб, чекланган юзада (чизилган чегара) югуриш, фазода мўлжал олиш ва ҳаракатлар координациясини эгаллашга ёрдам берувчи моки югуриш; ким ўзарга югуриш; чап бериш ва илиб олиб ҳамда тарқалиб югуриш.

Югуриш жисмоний тарбия машғулотида турли суръатларда ўтказиладиган машғулотлар режасига мувофиқ амалга оширилади: 1) тез югуриш (20 метрга, 2—3 марта, танаффус қилиб), бу тезлик куч сифатларнинг тезкорлигини тарбиялайди ва болаларнинг функционал имкониятларини оширади; 2) 80 метрга юриш билан алмашилиб (ўртача тезлик билан) югуриш (2— 4 марта). Бу умумий чидамликни тарбиялашга ёрдам беради; ўнқир чўнқир жойлардан узоққа секин югуриш. Бу ҳам умумий чидамликни тарбиялашнинг муҳим воситаси ҳисобланади.

Мактабгча таълим ёшидаги болаларда энг муҳим жисмоний қобилиятлардан бири ҳисобланган мувозанатни сақлаш машқларини болалар ўзлари истамаган ҳолда ҳам шу даврда илк ўзларида шакиллантирадилар. Мувозанат сақлаш ҳисси ҳар қандай ҳаракат ва ҳар қандай ҳолатни сақлаб туришнинг зарур доимий компонентиدير. Мувозанат сақлаш ҳиссининг ривожланиши киши бош мияси пўстлоғи функциясининг такомиллашуви билан алоқадорликда, кўзғалиш ва тормозланиш жараёнларининг мувозанатлашувида, вестибуляр аппаратнинг ривожланиши, ўз гавдаси қисмларининг ҳолати ва ўрин алмашувидаги барча ўзгаришларни баҳолашга ёрдам берувчи мускул ҳисси аста-секин кечади.

Мактабгача таълим ёшидаги болалар бу давр давомида мувозанатни сақлаш функцияларини ривожлантириш гавданинг маълум ҳолатини (ўтирган, тик турган, эмаклаш, кейинчалик юришда ҳам) сақлашдан бошлаб ҳар қандай ҳаракат ва ҳолатларда гавдани барқарор тута олишгача бўлган йўлни босиб ўтади. Мувозанат сақлаш функцияларини ривожлантиришда машқ қилиш, жумладан жисмоний тарбиянинг ҳилма-хил воситаларидан фойдаланиш катта

аҳамият касб этади. 4 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалардаги статик ва динамик мувозанат юзасидан олиб борилган тадқиқотлар (Т. И. Осокина) ёш ўсган сари мувозанат сақлаш функцияларини ифодаловчи барча кўрсаткичларнинг яхшиланиб боришини кўрсатди. Бу ўринда энг интенсив ривожланиш 5 ёшда кечиши қайд этилган.

Мувозанат сақлаш гавданинг барқарор ҳолатини сақлаш воситаси сифатида диққатнинг тўпланганлигини, ҳаракатлар координациясини, муайян шароитларда мўлжал олишни, уларга тез, тўғри жавоб қила олишни, ботирлик ва ўз-ўзини тута билишни талаб қилади. Шунинг учун мувозанат сақлаш машқлафи тез суръатда, жуда ҳаракатчанлик билан бажариладиган югуриш, сакраш ва ҳоказо ҳаракатлардан олдин ўтказилади.

Шундай қилиб, юқоридаги жисмоний ҳаракатларни шакллантиришга қаратилган барча машқлар болани мактабга ва ранг-баранг ҳаёт фаолиятига тайёрлайди. Болаларда жисмоний ҳаракатларни ривожлантиришда ижобий натижаларга эришишнинг асосий шарти мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига ёш хусусиятлари ва организмнинг функционал имкониятларини кўзда тутадиган давлат талабларига мувофиқ олиб борилади.

Адабиётлар.

1. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>
3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.

- Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>
4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
 5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
 6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.
 7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
 8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>
 9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>

10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT* 2(6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Piyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.
14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.